

TA'LIMDA MATEMATIKA O'QITISHNING INNOVATSION USLUBLARINI QO'LLASH

Eshmurodov Shohboz G'ulomiddinovich

Toshkent Davlat Transport Universiteti

Akademik Litseyi matematika fani o'qituvchisi

Annotatsiya: *Maqolada matematika fanino o'qitishda zamonaviy texnologiyalaridan foydalanishni ahamiyati va yangi asr texnologiyalaridan foydalanish Exzel dasturi orqali masalalarni yechish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqilgan.*

Kalit so'zlar: *mustaqil ish, axborot texnologiyalari, dastur, MS Excel, determinant.*

Mustaqil fikr yuritishga, aqliy va ijodiy faollikka erishishga qaratilgan mashg'ulot turi mustaqil ta'lim bilan bo'g'liq bo'ladi. Mustaqil ta'limning ham asosiy masalasi ham aynan talabalarning dars va darsdan tashqari faoliyati faolligini ta'minlashga yo'naltirilgan shart- sharoit, erkin fikr va mas'uliyatni his qilishni taminlashga qaratilgan ijodiy jarayondan iborat. Ammo mustaqil ta'limga bo'lgan innovatsion yondashuvlar bugungi islohotlar talabi darajasida to'laqonli o'z yechimini topa olgan emas. Talabalarning mustaqil ta'limini yo'lga qo'yishga qaratilgan ta'lim prinsplari, qonuniyatlar va uni amalga oshiruvchi interfaol metodlar metodikasi to'liq modernizatsiya qilinmagan.[1] Hozirgi kun talablariga bog'liq holda, kundan- kun axborotlar hajmi ortib bormoqda. Zamoaviy axborot texnologiyalari muhiti tobora faollashib, kengayib bormoqda. Doimiy ravishda o'tirib borayotgan axborotlar ko'lami o'quvchi talabalarni intellektual axborot madaniyati- qobiliyatini yanada tarbiyalashga undaydi. Hozirda, ayniqsa matematik ta'limning

zamon talablariga javob berishining zaruriy shartlaridan biri axborot texnologiyalarining ilg`or resurslaridan samarali foydalanishdir. Matematikadan mustaqil ishlar tizimi mazmunini yanada chuqurlashtirish, ularning kompyuter dasturlaridan foydalanish ko`nikmasini shakllantirish, masalalarni MS Excel va boshqa dasturlardan foydalangan holda yechishni targ`ib qilish maqsadida yozildi. 1-masala. Determinanat hisoblansin.

$$\begin{vmatrix} 4 & 3 & -1 \\ 9 & 0 & 6 \\ 2 & 5 & 7 \end{vmatrix}$$

Hisoblashni bajarish uchun MS Excel dasturini ishga tushuramiz, bunda “МОПРЕД(массив)” funksiyasidan foydalanib yechamiz. Hisoblashni quyidagi qoida bo`yicha olib boramiz. 1) Berilgan determinantni jadval ko`rinishida kiritib olamiz; 2) Determinant qiymati yozilishi kerak bo`lgan bo`sh yacheykani tanlab, belgilab olamiz; 3) “Мастер функция” ni faollashtiramiz (bosh menyuda “Вставка/Функция”) ni tanlaymiz); 4) Kategoriyalar oynasidagi “Математически функции” dan “МОПРЕД(массив)” ni tanlab, ОК tugmasini bosamiz. 5) Funksiyaning argumentiga yuqoridagi funksiya adresini kiritamiz, (masalan B2:E5) va ОК tugmasini bosamiz, avtomatik ravishda natija hosil bo`ladi. (1-rasm).

Mustaqil yechish uchun masala

2-masala. Tenglamalar sistemasi yechilsin:

$$\begin{cases} 5x + 7y - z = -6 \\ 4x - 2y + 3z = 14 \\ 2x - 3y + 2z = 9 \end{cases}$$

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. U.V.Umarova. "MS Excel da matematik amallar va funksiyalarni qo'llash. Ta'lim texnologiyalari". N 3, 2017
2. U.J.Begimqulov." Pedagogik ta'limda zamonaviy axborot texnologiyalarini joriy etishning samarali ilmiy-amaliy asoslari". T. Fan", 2007
3. А.Ж. Сейтов, Ф.Х. Абдумавлонова. Решение геометрических задач с помощью математического пакета MAPLE. Academic research in educational sciences, 2021. T.2 №6 Pp.933-941.
4. S.Kh.Khasanova A.J.Seytov, A.J. Khurramov, S.N.Azimkulov, M.R.Sherbaev, A.A.Kudaybergenov. Optimal control of pumping station operation modes by cascades of the Karshi main canal. International Journal of Advanced Research in Science, Engineering and Technology, 2021. Tom 8. №4. Pp. 17177-17185.